

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЁ ГРАФИК

Косимова Гуллола Муллажоновна

Независимый научный сотрудник Андижанского государственного
педагогического института

Gmail:gullolaqosimova82@gmail.com

Аннотация: В современных образовательных учреждениях, как и во всех сферах вопрос качества выходит на первое место. В данной статье рассмотрены приемы составления задач, работа с данными задачами. Слабым местом обучения математики оказалось неумение интегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, объясняющих явления окружающего мира. Все это приводит к тому, что выпускники школ и студенты в большинстве своем не приспособлены к активной деятельности в разных сферах экономической, культурной и политической жизни общества. Кроме того, система образования должна подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях информатизации и развития новых технологий.

Ключевые слова: сравнение, сопоставление, логарифмическая функция, график,

LOGARIFMIK FUNKSIYA VA UNING GRAFIGI.

Kosimova Gullola Mullajonovna

Andijon davlat pedagogika institutida mustaqil ilmiy xodim

Gmail:gullolaqosimova82@gmail.com

Tel : +9989916104632

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim muassasalarida barcha sohalar singari sifat masalasi birinchi o'rinda turadi. Ushbu maqolada vazifalarni tuzish va bu vazifalar bilan ishlash usullari muhokama qilinadi. Matematikani o'qitishning zaif

nuqtasi bilimlarni birlashtira olmaslik, shuningdek, ularni atrofdagi dunyo hodisalarini tushuntiruvchi yangi bilimlarni olish uchun qo'llash qobiliyati bo'ldi. Bularning barchasi maktab bitiruvchilari va o'quvchilarining, asosan, jamiyat iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotining turli sohalarida faol mehnat qilish uchun jihozlanmaganligiga olib keladi. Bundan tashqari, ta'lim tizimi axborotlashtirish va yangi texnologiyalarni rivojlantirish sharoitida hayotga moslashgan odamlarni tayyorlashi kerak.

Kalit so'zlar: taqqoslash, taqqoslash, logarifmik funktsiya, grafik,

LOGARITHMIC FUNCTION AND ITS GRAPH.

Kosimova Gullola Mullajonovna

Independent researcher at Andijan State Pedagogical Institute

Gmail: gullolaqosimova82@gmail.com

Tel : +9989916104632

Abstract: In modern educational institutions, as in all areas, the issue of quality comes first. This article discusses techniques for composing tasks and working with these tasks. The weak point of teaching mathematics turned out to be the inability to integrate knowledge, as well as to apply it to obtain new knowledge that explains the phenomena of the surrounding world. All this leads to the fact that school graduates and students, for the most part, are not equipped for active work in various spheres of economic, cultural and political life of society. In addition, the education system must prepare people adapted to life in the conditions of informatization and the development of new technologies.

Keywords: comparison, mapping, logarithmic function, graph,

Введение

В данной статье будущим учителям начальных классов будут представлены значение математики в формировании мировоззрения и ее место в изучении окружающей среды. Обеспечение полной согласованности образовательных этапов преподавания математики. Обосновать связь

научных исследований в области математики с практикой и производством, связать математику с жизнью и укрепить ее.

Сегодня нам самим предстоит открыть новые знания. Прежде, чем совершать открытие, давайте проверим себя, готовы ли мы совершить его, всё ли было усвоено на уроках, имеются ли слабые места.

Устный ответ.

На слайде выявляются три задания. На плакате таблица с правильными ответами. Верному ответу соответствует буква

2	5	125	45	3	-2	4	1	243
Д	Ж	О	Н	Н	Е	П	Е	Р

- 1) $1.5^{\log_{1.5} 2}$; | 2) $e^{\ln 5}$; | 3) $2^{3 \log_2 5}$; | 4) $3^{2 + \log_3 5}$; 5) $\log_5 125$; 6) $\log_{\frac{1}{3}} 9$;
 7) $\log_{\frac{1}{2}} x = -2$; 8) $\log_{\sqrt{3}} x = 0$; 9) $\log_3 x = 5$;

В ячейках есть буквы. После решения всех заданий из этих букв выстраивается Джон Непер – математик, изобретатель логарифмов

1. Краткая справка о Джоне Непере

О Джоне Непере, который одним из первых изобрел систему логарифмов. Джон Непер родился в 1550 в Мерчистон-Касле близ Эдинбурга. В области математики Непер известен главным образом как изобретатель системы логарифмов, основанной на установлении соответствия между арифметической и геометрической числовыми прогрессиями. В «Описании удивительной таблицы логарифмов» он опубликовал первую таблицу логарифмов (ему же принадлежит и сам термин «логарифм»), но не указал,

каким способом она вычислена. Таблицы логарифмов, насущно необходимые астрономам, нашли немедленное применение

СТЕПЕНЬ	ЛОГАРИФМ
<p>Определения:</p> <ol style="list-style-type: none"> $a^n = x \quad (a > 0)$ $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$ $a^1 = a$ <p>Свойства:</p> <ol style="list-style-type: none"> $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ $a^x : a^y = a^{x-y}$ $(a^x)^y = a^{xy}$ 	<p><i>при $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$</i></p> <p>Определения:</p> <ol style="list-style-type: none"> $\log_a x = n \Leftrightarrow a^n = x, \text{ т.е.}$ $a^{\log_a x} = x$ $\log_a 1 = 0$ $\log_a a = 1$ <p>Свойства:</p> <ol style="list-style-type: none"> $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ $\log_a x/y = \log_a x - \log_a y$ $\log_a x^n = n \cdot \log_a x$

Определение: Функцию, заданную формулой $y = \log_a x$ называют логарифмической с основанием a ($a > 0, a \neq 1$).

Свойства логарифмической функции:

- область определения: промежуток $(0; +\infty)$;
 - область значений: $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$;
 - ее нуль: $x=1$, т.е. $\log_a 1 = 0$.
 - если $a > 1$, то логарифмическая функция возрастает на промежутке $(0; +\infty)$;
 - если $0 < a < 1$, то логарифмическая функция убывает на промежутке $(0; +\infty)$.
- График логарифмической функции всегда проходит через точку $(1; 0)$.
 - Функция не является четной или нечетной.

• Функция не имеет точек максимума и минимума, в области определения непрерывна.

Построим график логарифмической функции

Рисунок 1

Если построить в одной оси координат показательную и логарифмическую функции с одинаковыми основаниями, то графики этих функций будут симметричны относительно прямой $y = x$. Данное утверждение показано на следующем рисунке.

Рисунок 2

Изложенное выше утверждение будет справедливо, как для возрастающих, так и для убывающих логарифмических и показательных функций

Информация О Леонардо Эйлере, который сформулировал современное определение логарифмической функции. Идеальный математик 18 века – так часто называют Эйлера(1707-1789). Он родился в маленькой тихой Швейцарии. В 1725 году переехал в Россию. Поначалу Эйлер расшифровывал дипломатические депеши, обучал молодых моряков высшей математике и астрономии, составлял таблицы для артиллерийской стрельбы и таблицы движения Луны. Тогда же завершилась публикация главной его

книги – "Основ дифференциального и интегрального исчисления". Современное определение показательной, логарифмической и тригонометрических функций – заслуга Леонардо Эйлера, так же как и их символика.

Для закрепления изученного материала предлагаю выполнить следующие задания.

1. Устно: определите, какие из перечисленных ниже функций являются возрастающими, а какие убывающими

$$1. y = \log_3 x; \quad 2. y = \log_{23} x; \quad 3. y = \log_{0,2} x^{\frac{1}{2}}$$

$$4. y = \log_{0,5}(2x + 5); \quad 5. y = \log_3(x + 2). \quad 6) \log_{\sqrt{x}} 27 = 3;$$

2. Задание : Решить графически уравнения: Чтобы решить графически уравнение должны построить график логарифмической функции, а строить линейную функции вы уже знаете. Точка пересечений графиков будет решением данного уравнения

$$а) \lg x = 1 - x; \quad в) \log_{\frac{1}{3}} x = x - 4;$$

$$б) \log_{\frac{1}{5}} x = x - 6; \quad г) \log_2 x = 3 - x.$$

Чтобы решить графически такие уравнение должны построить график логарифмической функции, и построить линейную функции. Точка пересечений графиков будет решением данного уравнения

Решение:

$$а) \lg x = 1 - x$$

Рисунок 3

Ответ: $x = 1$.

3. Задание : используя свойства логарифмической функции ,сравнить:

а) $\log_2 3$ и $\log_2 5$;

в) $\log_2 \frac{1}{3}$ и $\log_2 \frac{1}{5}$;

б) $\log_{\frac{1}{2}} 3$ и $\log_{\frac{1}{2}} 5$;

г) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ и $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{5}$.

Решение:

а) Логарифмическая функция с основанием, большим 1, возрастает на всей числовой прямой. Так как $3 < 5$, то $\log_2 3 < \log_2 5$.

б) Основание $\frac{1}{2}$ меньше 1, поэтому функция $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ убывает, следовательно, $\log_{\frac{1}{2}} 3 > \log_{\frac{1}{2}} 5$.

Ответить на вопросы: да или нет.

1. Ось Oy является вертикальной асимптотой графика логарифмической функции.
2. Графики показательной и логарифмической функций симметричны относительно прямой $y = x$.
3. Область определения логарифмической функции – вся числовая прямая, а область значений этой функции – промежуток $(0; +\infty)$.
4. Монотонность логарифмической функции зависит от основания логарифма.
5. Не каждый график логарифмической функции проходит через точку с координатами $(1; 0)$.

6. Логарифмическая функция является ни чётной, ни нечётной.

Использованная литература.

- 1.Алгебра 10-11 класс ,Ш.А. Алимов
- 2.Учебник 10 класс Мирзаахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.К.
3. Яндекс Википедия.